

МУЗИКОЗНАВСТВО

УДК 78.071.1:781.4](470) Танєєв С.

ПРО ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ “ОСНОВНОЇ ПОБУДОВИ” СЕРГІЯ ТАНЄЄВА

Наталія БЕЛІЧЕНКО

*Харківський національний університет мистецтв
імені І. П. Котляревського,
Кафедра теорії музики,
майдан Конституції, 11/13, Харків, Україна, 61003,
тел.: (+38057) 731-10-95, e-mail: natalie.belichenko@gmail.com*

Розглянуто “основу побудову” Сергія Танєєва як багаторівневий поліфункціональний феномен. Виявлено ефективність його застосування не тільки в системі простого та складного контрапункту, але також на прекомпозиційному та загальностильовому рівнях.
Ключові слова: С. Танєєв, поліфонія, контрапункт, модель, “основна побудова”.

“У вітчизняній науці про музику немає праці, яка б отримала настільки захоплені відгуки і, поряд із тим, була б настільки оминута увагою в історії та методології музикознавчого дослідження, як танєєвський “Рухомий контрапункт строгого письма”... Здобуті Танєєвим теоретичні ідеї та методи, викладені ним у “Рухомому контрапункті” та “Вченні про канон”, не стали самостійним предметом дослідження. Увагу музикознавців не було спрямовано на вивчення внутрішніх механізмів вибудовування Танєєвим своєї теорії, логіки руху його думки, способів досягнення наукових результатів” [7, с. 1]. Цей не надто втішний висновок знаного українського музикознавця-дослідника Олександра Ровенка, зроблений ним майже 30 років тому в його докторській дисертації, присвяченій можливостям теорії контрапункту та імітації Сергія Танєєва, на жаль, і досі не втрачає своєї актуальності. Адже фундаментальні концепції подвійного канону та оборотного контрапункту Семена Богатирьова, теорія імітаційної поліфонії Сергія Скребкова, відкриття й розроблення можливостей мелодичної побудови канону Євгеном Корчинським, практичні розвідки Юрія Тюліна у сфері горизонтально-та вертикально-рухомого контрапункту, теорія рухомого контрапункту вільного письма Йосифа Пустильника, теорія перетворюваності канонів Миколи Тимофєєва, систематизація складного контрапункту Кіри Южак, – усі ці видатні досягнення й вельми цінні надбання в руслі танєєвської наукової теорії контрапункту та канону, більшу частину з яких О. Ровенко не міг оминати у своєму дослідженні, відбувалися значно раніше від його власних наукових розвідок (упродовж близько півстоліття після смерті С. Танєєва). На жаль, надалі спостерігаємо лише деякі поодинокі роботи, зокрема, кандидатську дисертацію Юрія Неклюдова, спеціально присвячену розвитку контрапункту танєєвської традиції (1991) [4], а також статті

Наталії Плотнікової (2011) і Марії Монич (2015) [3; 5], що на загальному тлі сприймаються вже, радше, як виняток.

Метою статті є привернення уваги до назрілої на сучасному етапі необхідності в реактуалізації потужного наукового потенціалу тансєвських ідей і, головне, їхньої внутрішньої дедуктивної логіки, зокрема, дослідження в цьому напрямі “основної побудови” С. Тансєва як багаторівневого поліфункціонального епістемологічного конструкту¹. Відновлюючи започатковану українським ученим О. Ровенком традицію розгляду “основної побудови” як евристично значущої дедуктивної моделі [7, с. 11] логічної системи рухомого контрапункту, пропонуємо подальше усвідомлення цього поняття С. Тансєва як у специфічний спосіб організованого теоретико-методологічного об’єкта пізнання, придатного, крім моделювання прийомів складного контрапункту (додамо, також і імітації) у їхньому всебічному потенціалі, до виконання функцій первинної – прекомпозиційної – тематичної побудови, і, нарешті, – відтворення історично зумовленої системи різних видів поліфонічного багатоголосся, зокрема неімітаційного та імітаційного. Отже, “основна побудова” С. Тансєва в нашій роботі постає **об’єктом** вивчення, а поліфункціональність цього феномену в контексті його дедуктивного засадничого складника обрано спеціальним **предметом** дослідницької уваги.

Дедуктивний метод, на якому наголошував С. Тансєв на закінчення своєї праці, виводить її далеко за межі кола тих робіт, що їй передували (переважно, численних порадиноків), і піднімає до дійсно наукового рівня. Адже “цей твір своїм походженням завдячений не аналізу і класифікації узятих із музичної літератури прикладів, але виник дедуктивним шляхом” [10, с. 318]. У листі до Модеста Чайковського, уже напередодні завершення роботи над “Рухомим контрапунктом”, С. Тансєв зазначив: “По приїзді до Маслових узявся за роботу – контрапунктичну книжку, над якою працюю із перервами вже 12 років. Тепер я встаю о 7 годині або раніше і з ранку сідаю за твори Палестрини. З олівцем у руках проглядаю одну месу за іншою, відмічаю усе, що мені потрібне для книги, начорно вже написаної” [8, с. 166]. Вражає той факт, що приклади автор підбирав до майже готового тексту “Рухомого контрапункту”, тобто вже на стадії завершення роботи. Про це також свідчить підвищений рівень теоретичної складності та узагальнюваності матеріалу, наявність у тексті величезної кількості схем, таблиць, обчислень, математично викладених формул тощо. Але, попри це, концепція контрапункту С. Тансєва здатна до стислого викладення, навіть у межах одного абзацу, що є вагомим аргументом на користь її науковості.

Підтвердженням взагалі притаманної С. Тансєву специфічної логіко-дедуктивної спрямованості мислення навіть при викладенні власних думок може слугувати наведений нижче у прикладі 1а малюнок із записної книжки 20-річного композитора, яким він ілюструє такий свій роздум щодо взаємопов’язаності будь-якого явища з іншими подібними явищами: “Кожна річ є не що інше, як ланка низки, що розходиться від неї навсібіч. І ланцюгів цих нескінченна безліч, і прямують деякі з них у час, інші – у простір. І кожна річ є не що інше, як точка, у якій ці низки сходяться” [8, с. 76]. Навіть поверхове порівняння зробленого за юнацьких років нарису (приклад 1а) зі схемою із вступу до “Рухомого контрапункту”, у якій унаочнено співвідношення простого та складного контрапунктів (приклад 1б), не

¹ Сучасна філософія окреслює специфіку епістемології порівняно із гносеологією колом таких питань, як, зокрема, улаштування знання, спосіб його реалізації у практичній та науковій діяльності тощо, з огляду на що вона наближається до філософії та методології науки [11, с. 132].

залишає жодних сумнівів про те, що логіка авторських міркувань у своїй основі залишилася тією ж, не зважаючи на майже 30-річну відстань у часі між ними:

Приклад 1а.

Приклад 1б.

Не менш цікавою й змістовною є схема можливих перетворень в оборотному контрапункті, у якій усі можливі симетричні віддзеркалення на площині фігури, подібної до літери “Р” (приклад 2а) демонструють трансформації сполучання двох мелодій (приклад 2б) [9, с. 44]. Її парадоксальність підсилюється певною подібністю до серійних форм; на це вказують також автори колективної монографії з музично-теоретичних систем [3, с. 364]:

Приклад 2а.

Приклад 2б.

Історичні передумови. Працюючи над другою частиною своєї роботи про рухомий контрапункт строгого письма, присвяченою винятково питанням горизонтально-рухомого та подвійно-рухомого контрапункту, С. Танєєв опинився перед необхідністю прокладання нового шляху у дослідженні поліфонії. Якщо можливості переміщення голосів за вертикаллю багаторазово порушувалися у теоретичних працях і підручниках, то щодо горизонтальних переміщень цього сказати не можна. Сам автор на завершення своєї книги оцінив значення своїх досягнень такими словами: “Можна без перебільшення сказати, що питання, які становлять зміст 2-ї частини цієї праці, досі не тільки не були розв’язані, але й не були поставлені, і пропонуване тут вчення становить перший дослід у цьому напрямі” [10, с. 315]. Проте, не зважаючи на безперечну новизну та оригінальність танєєвської концепції, цілком очевидно є також її глибока закоріненість у попередньому розвитку теоретичних і практичних ідей у галузі контрапункту.

У зв’язку з цим насамперед має бути згаданим перекладений у 1885 році С. Танєєвим з німецької на російську мову підручник з контрапункту строгого та вільного стилів Людвіга Бусслера. У підрозділі про подвійний (“doppelten”) і множинний (“mehrfachen”) контрапункт уведено поняття “Die umkehrungsfältigen Contrapunkte” [12, с. 141] – “контрапункти, здатні до обернення”, – тобто до переміни місцями. Але, у процесі роботи над трактатом свого авторитетного німецького колеги, С. Танєєв, інтепретуючи текст і вступаючи із Л. Бусслером у творчий діалог, переклав

цей термін у душі своєї майбутньої теорії як “контрапункти, що переміщуються” [1, с. 119], тобто, те саме, що й “рухомі”. Значно пізніше, у вступі до “Рухомого контрапункту строгого письма”, С. Танєєв стисло аргументував цю термінологічну диференціацію у такий спосіб: “Під оберненням розуміється така зміна початкового сполучення, яка відповідає його відображенню в дзеркалі, – контрапункт цей також має назву дзеркального. Для уникнення непорозумінь у термінології ми будемо термін “обернення” розуміти тільки в цьому сенсі, а не позначати ним, як це прийнято, переміщення голосів у подвійному контрапункті” [10, с. 13].

Симптоматичним можна вважати й той факт, що, на відміну від багатьох інших авторів, Л. Бусслер, окрім октавного переміщення, торкається також і можливостей подвійних контрапунктів інших інтервалів – від нони до квартдецими, – наводячи приклади інтервальних таблиць із метою виявлення консонансів, що дають консонанси, тобто “стійких”, за термінологією С. Танєєва (на схемі Л. Бусслера вони позначені особливо), і “зручних”, тобто таких, які переходять у консонанси, дисонансів (у Л. Бусслера записані у вигляді неправильного дробу) [1, с. 130]. Зауважимо, що всі інтервальні таблиці, і навіть сам спосіб їхньої будови, переконує в наявності безпосереднього впливу цього матеріалу на тип викладання С. Танєєвим аналогічних розділів “Рухомого контрапункту”. Стисло перелічимо ще деякі актуальні для нас суттєві точки перетину між обома трактатами.

Особливу увагу Л. Бусслер приділив контрапункту в інтервал дуодецими, як найбільш сприятливому для подвоєння терціями кожного з голосів (тобто фактично йдеться, за С. Танєєвим, про різновид контрапункту, що припускає подвоєння). Крім того, німецький учений розглядав можливості переміщень того самого контрапункту у два або три різних інтервали: наприклад, октаву й дециму або – октаву, дециму й дуодециму. Сказане супроводжується докладним зразком, виконаним із застосуванням “допоміжного рядка”, та інтервальною схемою, що підсумовує значення трьох контрапунктів, які одночасно переміщуються (тут виникає безсумнівна аналогія із танєєвським “складним показником”). Поняття “відділів” канону, зв’язок нескінченних канонів зі складним контрапунктом – усі ці визначення у посібнику Л. Бусслера також є ключовими для С. Танєєва в контексті його майбутнього вчення про канон.

“Основна побудова” С. Танєєва як наочна модель системи рухомого контрапункту. Отже, звернемося до другої частини “Рухомого контрапункту”, присвяченої викладу теорії горизонтально- і подвійно-рухомого контрапункту й зосередимо увагу на “основній побудові”, яка поєднує водночас початкове та похідне сполучення і є необхідною для вирішення завдань у цьому розряді складного контрапункту. Неодмінну належність цієї базисної – “прекомпозиційної” – комбінації, як вказав сам автор, становить канонічна імітація; причому реальна кількість голосів у творі може бути значно більшою.

Порівнюючи “основу побудову” С. Танєєва зі згаданим методом “допоміжного рядка”, рекомендованого Л. Бусслером для написання контрапунктів, що вертикально переміщуються в більш рідкісних, ніж октава, інтервалах (навіть у контрапункті нони), не можна не помітити наявної між ними подібності. Проте є також і певна відмінність, яка полягає в поясненні суті того, що відбувається. Наведемо висловлювання обох авторів щодо цього.

Зокрема, Л. Бусслер: “Втім, учневі немає потреби тренуватися окремо в кожному з цих контрапунктів. Досить ознайомитися зі способом якомога легшого їхнього складання. Цей спосіб полягає в тому, що разом із поданим голосом пишеться

і його переміщення в необхідному інтервалі на особливому рядку, а контрапункт пишеться між ними” [1, с. 129].

Натомість С. Танєєв: “Можливість горизонтального пересування ... досягнуто наступним шляхом: спочатку була написана двоголосна канонічна імітація, і до неї дописаний 3-й, контрапунктуючий їй голос” [10, с. 214].

Як бачимо, у визначенні С. Танєєва переважає формально-логічний складник, помітне прагнення до створення елементарної, первинної моделі, яка була б у змозі унаочнити різні можливості отримання похідних сполучань: “З основної побудови з канонічною імітацією в приму виходить двоголосний контрапункт, який дає похідне за допомогою тільки горизонтального пересування. Якщо взяти для основної побудови імітацію в будь-який інший інтервал і дописати до неї *Ср* [контрапункт], то завдяки такій основній побудові дістанемо початкове сполучення із похідним, які репрезентують одночасно й горизонтальне, і вертикальне пересування голосів” [10, с. 218]. Подальші пояснення, за умови відповідних інтелектуальних зусиль із боку читача, перетворюють процес моделювання на майже зриму й матеріально відчутне захоплене явище:

“Із двох голосів імітації основної побудови *P* [пропосту] можна вважати за голос нерухомий, а *R* [риспосту] за голос, який пересувається горизонтально... Пересуваючи *R* в напрямку *P*, можна привести її щодо *P* у таке становище, коли моменти їхнього вступу збігаються, так що назва імітації в загальноприйнятому значенні цього слова виявиться до цих двох голосів непридатною... Якщо при цьому голос, який пересувається, *R*, міститься на тих самих щаблях, що і *P* [тобто утворює унісон], то маємо випадок контрапункту простого, зважаючи на повний збіг двох голосів, і *Ср* тому доведеться добудовувати... тільки до одного голосу. Якщо пересувається горизонтально голос, який водночас є голосом, пересунутим вертикально на інші щаблі, то в разі згаданого збігу вступів виникає контрапункт вертикально-рухомий” [10, с. 224]. Парадокс полягає в тому, що належний Л. Бусслеру зразок із допоміжним рядком також уповні відповідає цьому описові.

Утім, С. Танєєв логічно доходить висновку про те, що простий контрапункт та основні розряди рухомого контрапункту, – вертикально-рухомий і горизонтально-рухомий, – можна розглядати як певні випадки контрапункту подвійно-рухомого: якщо інтервал вертикального пересування нульовий, дістаємо контрапункт горизонтально-рухомий; якщо дорівнює нулю інтервал горизонтального переміщення, виходить контрапункт вертикально-рухомий; якщо обидва інтервали дорівнюють нулю, то отримуємо простий контрапункт [10, с. 298]. Власне це насамперед і зумовлює зазначену вище схожість двох наведених прикладів: адже другий є окремим випадком першого.

Від розгляду функцій “основної побудови” як основи простого й рухомого контрапунктів, С. Танєєв зробив ще один – наступний – крок щодо долучення в усі різновиди контрапункту так званих “виняткових форм”, тобто структурних мелодичних змін голосів у похідному сполученні (збільшення, зменшення, обернення тощо, зокрема, комбінованих видів, тобто таких, які допускають декілька змін одночасно).

Про значно ширше значення “основної побудови” в танєєвській теорії рухомого контрапункту, аніж традиційне застосування в навчальній практиці техніки допоміжного рядка свідчить, зокрема, такий факт. Після викладу основних положень, що стосуються “основної побудови”, С. Танєєв відразу диференціював його функції в контексті не тільки горизонтальних пересувань, але й інших видів рухомого контрапункту взагалі. Відокремлюючи практичну сторону питання від теоретичної,

дослідник заявив: “На практиці застосуванню цього прийому у вертикально-рухомому контрапункті належить досить скромна роль, і якщо ми згадуємо про нього, то не з метою рекомендувати його вживання [як, до прикладу, це робить Л. Бусслер], а задля того, щоби вказати на одну із функцій основної побудови” [10, с. 225]. Навпаки, використання методики допоміжного рядка при виконанні завдань на вертикально-рухомий контрапункт автор вважає абсолютно неприйнятним.

Прекомпозиційна функція “основної побудови”. Показово, що на закінчення розділу, присвяченого двоголосному горизонтальному- та подвійно-горизонтальному контрапункту, С. Танєєв висвітлив ще одну функцію основної побудови – композиційну. Власне кажучи, її можливості ненав’язливо впроваджував автор уже від початку: адже найперший приклад основної побудови є скороченим до триголосся кінцевим фрагментом п’ятиголосного “Agnus Dei” із меси “Brevis” Джованні П’єрлуїджі да Палестрини. Як такий, він не тільки потенційно містить у собі початкове та похідне сполучення із горизонтальним зсувом, але насамперед відзначається власною композиційно-художньою цілісністю, конспективно репрезентуючи реальний твір його основним “контурним дво-(три)голоссям” із канонічно викладеним верхнім голосом².

Необхідність розподілу контрапунктичного матеріалу також і в часі – як логічної послідовності елементарних та більш складних тематичних комбінацій – зумовлена її композиційними можливостями: таким способом “досягається поступове зростання цікавості твору й найбільш легке сприйняття його складників слухачем” [10, с. 267]. Висвітлюючи потужний потенціал основної побудови як тематичного осередка твору, що містить у собі весь тематизм у згорнутому вигляді, і як такий, може з’являтися насамкінець твору (або бути відсутнім взагалі), С. Танєєв наголошував на особливій практичній цінності засвоєння майбутнім композитором цього прийому: “Написання таких прикладів, у яких із попередньо утвореної основної побудови вибирають різні за ступенем складності комбінації тем і розташовують за зростанням цікавості твору, є корисні для учнів” [10, с. 273]. Характерно, що свій виклад автор супроводжує низкою прикладів не тільки зі строгого, але також і з вільного стилів (фінали симфонії “Юпітер” Вольфганга Амадея Моцарта та 9-ї симфонії Людвіга ван Бетховена, п’єса “У середньої Азії” Олександра Бородіна), у такий спосіб стверджуючи актуальність цієї тези для сучасної музики.

Отже, пропонуємо визначення розглядуваної С. Танєєвим функції основної побудови як **прекомпозиційної**, з огляду на потенційність, тобто необов’язковість, її цілісної реалізації у творі. Хоча в тексті “Рухомого контрапункту” немає вказівок щодо саме такої можливості, але, зважаючи на ранній нотний запис С. Танєєва (під назвою “Канон, який слугує основою 1-ї фуги Wohlt. Cl. [ДТК] і пояснює всі присутні в ньому stretto”), нещодавно знайдений у архівних матеріалах і уперше опублікований М. Монич [2], можна уповні переконатися в тому, що вчений не тільки припускав таку можливість, але й був її активним досліджувачем³. Адже ця потенційно припустима шостиголосна гіперстрета, яка насправді залишилася нереалізованою (хоча б із тієї причини, що бахівська фуга є чотириголосною), містить у собі майже всі варіанти стрет, які трапляються в цій фугі.

² Взагалі “Missa Brevis” Дж. П. Палестрини є чотириголосною і канон, завдяки якому у завершальній частині виникає реальне п’ятиголосся, зазвичай записували у вигляді одного рядка із відповідними позначками.

³ Взагалі “Missa Brevis” Дж. П. Палестрини є чотириголосною і канон, завдяки якому у завершальній частині виникає реальне п’ятиголосся, зазвичай записували у вигляді одного рядка із відповідними позначками.

Приклад 3. Невідомий нотний запис С. Танєєва. Наведено за публікацією М. Монич [2, с. 28].

The image shows a musical score with six staves. The first staff is in treble clef and contains a melodic line with annotations '1', 'a', and 'b'. The second staff is in treble clef and contains a rhythmic accompaniment with annotation '2'. The third staff is in treble clef and contains a melodic line with annotation '3'. The fourth staff is in treble clef and contains a melodic line with annotation '4'. The fifth staff is in bass clef and contains a melodic line with annotation '5'. The sixth staff is in bass clef and contains a melodic line with annotation '6'. There are also annotations 'v' and 'y' on some notes.

“Основна побудова” С. Танєєва як універсальна модель поліфонічного багатоголосся. Отже, з огляду на свій універсальний логічно-узагальнюючий характер, для “основної побудови” С. Танєєва притаманні не тільки множинні однорівневі (зумовлені виключно пересуваннями R), але й багатогранні міжрівневі ресурси втілення як наявних, так і потенційно можливих співвідношень і зв’язків між системними елементами. З цього погляду “основна побудова” як така, поза обліком потенційних похідних сполучень, може слугувати автономною універсальною моделлю різних видів поліфонічного багатоголосся, де у найзагальніших рисах простежується навіть певний їхній історичний взаємозв’язок.

Схема 1. Види багатоголосся

I. Унісон

$P=R$

II. Стрічкове двоголосся

III. Імітаційна поліфонія

IV. Неімітаційна поліфонія

Перейдемо до стислого опису результатів нашого моделювання (див. схему 1):

I. *Cpt* “вимкнений”, “неактивний”. Усі інтервали пересувань R – як за горизонталлю, так і за вертикаллю – дорівнюють нулю. P і R збігаються як за висотою, так і за часом вступів. Тип історично первинного, архаїчного багатоголосся – унісон.

II. *Cpt*, як і раніше, “паузує”. P і R збігаються за часом вступів, але R зміщується за висотою. Тип багатоголосся – стрічкове двоголосся (паралельний органум, фобурдон, втора, канон із нульовим зсувом).

III. *Cpt* “неактивний”. R зміщується за горизонталлю (можливо, також і за вертикаллю). Тип багатоголосся – імітаційна поліфонія.

IV. I. *Cpt* “включений”. P і R збігаються як за висотою, так і за часом вступів. Тип багатоголосся – неімітаційна поліфонія (полімелодичне, симультанне багатоголосся).

V. У всіх інших випадках спостерігаємо різні типи змішаного багатоголосся: з одного боку, мікстури в неімітаційній поліфонії, з іншого, – імітація в поєднанні з вільним голосом (зокрема, кантусом, хоралом, контрапунктом, бассо контінуо тощо).

На закінчення, коротко підсумовуючи все вищесказане щодо створеної С. Танєєвим “основної побудови”, по-перше, як моделі системи складного контрапункту, по-друге, – прекомпозиційної побудови, здатної до конспективної репрезантації цілісного художнього твору, по-третє, – як універсальної моделі історично зумовленого поліфонічного багатоголосся, наголосимо її неминуще значення, поширюване далеко за навчально-методичні межі, як концепції, що уможливило не тільки дослідження певної множини взаємопов’язаних об’єктів, але також і актуалізацію інших нових потенційно можливих співвідношень і закономірностей.

Список використаної літератури

1. *Бусслер Л.* Строгий стиль : учебник простого и сложного контрапункта, имитации, фуги и канона в церковных ладах / сочинение Людвиг Бусслера ; перевод с немецкого С. И. Танеева. – Издание 3-е / Л. Бусслер. – Москва : Гос. сектор, 1925. – 191 с.

2. *Монич М. Л.* Первоначальное построение как закодированное сообщение / М. Л. Монич // OPERA MUSICOLOGICA. – 2015. – № 3 [25].

3. Музыкально-теоретические системы : учебник для историко-теоретических и композиторских факультетов музыкальных вузов / Ю. Холопов [и др.] ; Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. – Москва : Композитор, 2006. – 631 с.

4. *Неклюдов Ю. И.* Интерпретация и развитие теории контрапункта танеевской традиции: автореф. дисс. ... канд. искусствоведения : 17.00.02 / Ю. И. Неклюдов ; Ленингр. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. – Ленинград, 1991. – 26 с.

5. *Плотникова Н. Ю.* Труды С. И. Танеева по теории контрапункта / Н. Ю. Плотникова // Музыкально-теоретические системы XX века / ред.-сост. М. Г. Арановский, Л. О. Акопян. – Москва : Музиздат, 2011. – С. 4–54.

6. *Ровенко А. И.* С. И. Танеев – исследователь контрапункта / А. И. Ровенко. – Москва : РАМ им. Гнесиных, 2001. – 64 с.

7. Ровенко А. И. Танеевские принципы в современной теории контрапункта и имитации : автореф. дисс. ... доктора искусствоведения : 17.00.02 / А. И. Ровенко ; Киев. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. – Киев, 1988. – 39 с.

8. Сергей Иванович Танеев. Личность, творчество и документы его жизни : к 10-ти летию со дня смерти, 1915–1925. – Москва : Музсектор, 1925. – 205 с.

9. С. И. Танеев. Из научно-педагогического наследия: Неопубл. материалы. Воспоминания учеников / Гос. центр. музей муз. культуры им. М. И. Глинки. – Москва : Музыка, 1967. – 164 с.

10. Танеев С. И. Подвижной контрапункт строгого письма / С. И. Танеев. – Москва : Гос. муз. изд-во, 1959. – 383 с.

11. Філософія: Природа, проблематика, класичні розділи / В. П. Андрущенко, Г. І. Волинка, Н. Г. Мозгова та ін. ; за ред. Г. І. Волинки. – Київ : Каравела, 2009. – 469 с.

12. Bussler L. Der strenge Satz in der musikalischen Kompositionslehre in zweiundfünfzig aufgaben mit zahlreichen in den text gedruckten muster-: übungs- und erläuterungs-beispielen / L. Bussler. – Berlin : C. Habel, 1877. – 235 s.

Стаття надійшла до редколегії 21.09.2016

Прийнята до друку 21.09.2016

ABOUT POLYFUNCTIONALITY OF THE S. I. TANEYEV'S "BASIC STRUCTURE"

Nataliya BELICHENKO

Kharkiv National University of Arts

named after I. P. Kotlyarevsky

Department of Music Theory,

11/13 Constitution square, Kharkiv Ukraine, 61003,

tel.: (+38057) 731-10-95, e-mail: natalie.belichenko@gmail.com

The goal of the article is to draw attention to the urgent need in a re-actualization of a powerful scientific potential of S. Taneyev's ideas and his deductive logic at the present stage. In particular, we are talking about research in this direction of the "basic structure" as a multi-level and multifunctional epistemological construct. Thus, the Taneyev's "basic structure" in our work becomes an object of study, and multifunctionality of this phenomenon in the context of its deductive component is elected as the special subject of a research attention.

Reviving the tradition of considering of the "basic structure" as a heuristically meaningful deductive logical model of a system of the convertible counterpoint, that has begun Ukrainian scientist O. Rovenko, we offer a further understanding of Taneyev's concept as the theoretical and methodological object of knowledge, which organized in specific way. As shown in the article, this object, in addition to modeling techniques of a complex counterpoint in their full potential, is suitable also for perform of the function of the primary – pre-compositional – thematic construction. The deductive method, on which Taneyev focuses in the conclusion of his work, brings it beyond the range of previous studies (mainly numerous manuals), and rises it on a truly scientific level. However, also it's clear, that there is a deep rootedness of Taneyev's methods in the previous

development of theoretical and practical ideas in a sphere of the counterpoint. Comparing the “basic structure” Taneyev with recommended by L. Bussler the method of “auxiliary line” for writing counterpoints in more rare, than an octave, intervals, it’s impossible not to notice the similarity existing between them. However, also there are differences, which explain the essence of what is happening. Thus, in the Taneyev’s definition a formal-logical component prevails and a desire to create an elementary, primary model, which would be able to clarify the possibility of obtaining derivatives of the compounds, is observed.

Finally, because of its universal logic-generalizing character, the Taneyev’s “basic structure” is characterized by multifaceted and interlevel resources of a embodiment, both realized and potential, relationships and connections between the system elements. From this point of view, the “basic structure” as such, without taking into account the possible derivatives of the compounds, can serve as a universal and autonomous model of various kinds of polyphony, and in particular its non-imitative and imitative species; besides in outline their historical relationship can be traced.

Keywords: S. Taneyev, polyphony, counterpoint, model, “the basic structure”.